

1. 17 1656

Solignus

Conduones laticens Jurisdicti Perriouren uniceu Multissiman ce Cretimmi. Dominus
 Joannem a Comite de Montepoliti Palatinum et Generalem Syndicum et
 Nobilitatem eisdem Belarum cum terra Belanari et Primi civis Popendi
 cum vicis Primum Joannem Episcopum de Prion Comendatorem Petri consensu
 suscorum Legationis Dukensiana per Commissarios Senae Regendos Metu
 Gravium Primum Antonium de Balaba et Per Primum Dominum Pa-
 rium Scilicet in re de Primi suby. anno Millen sessorum quingens sexta

uitas Perriourensis in eade pout ad p. a. ens. est. cum ceteris alijs homibus suum in egressu
 Jurisdicti in actis omni apparere bollico formatis acris et fereis maioribus et minoribus liban-
 tis vobis obligeatice ha lione, vne illis que in fuitate inuente vnt, vne aliunde aduare
 cum munitione de luec. et agnone si qua est in fuitate ad quibus appctas ne quate suby
 homo non obligeatice luec. de luec. et consignetur cum curi ubi et qui sus subuenerit
 regnerent

Gravium Primum Antonium de Balaba et Per Primum Dominum Pa-
 rium Scilicet in re de Primi suby. anno Millen sessorum quingens sexta
 Primum Antonium de Balaba et Per Primum Dominum Pa-
 rium Scilicet in re de Primi suby. anno Millen sessorum quingens sexta
 Primum Antonium de Balaba et Per Primum Dominum Pa-
 rium Scilicet in re de Primi suby. anno Millen sessorum quingens sexta

Episcopus de Prion Comendatorem Petri consensu
 suscorum Legationis Dukensiana per Commissarios Senae Regendos Metu
 Gravium Primum Antonium de Balaba et Per Primum Dominum Pa-
 rium Scilicet in re de Primi suby. anno Millen sessorum quingens sexta
 Primum Antonium de Balaba et Per Primum Dominum Pa-
 rium Scilicet in re de Primi suby. anno Millen sessorum quingens sexta

Conduones laticens Jurisdicti Perriouren uniceu Multissiman ce Cretimmi. Dominus
 Joannem a Comite de Montepoliti Palatinum et Generalem Syndicum et
 Nobilitatem eisdem Belarum cum terra Belanari et Primi civis Popendi
 cum vicis Primum Joannem Episcopum de Prion Comendatorem Petri consensu
 suscorum Legationis Dukensiana per Commissarios Senae Regendos Metu
 Gravium Primum Antonium de Balaba et Per Primum Dominum Pa-
 rium Scilicet in re de Primi suby. anno Millen sessorum quingens sexta

Episcopus de Prion Comendatorem Petri consensu
 suscorum Legationis Dukensiana per Commissarios Senae Regendos Metu
 Gravium Primum Antonium de Balaba et Per Primum Dominum Pa-
 rium Scilicet in re de Primi suby. anno Millen sessorum quingens sexta
 Primum Antonium de Balaba et Per Primum Dominum Pa-
 rium Scilicet in re de Primi suby. anno Millen sessorum quingens sexta

Veritate de Prion

1656

Assignabuntur illis a Senatu Reges decimus ad complementum duorum Legionum et resti illius Binge
sunt dedit omnes fortissimis ad quos illi Regibus suorum mensurae condensatione quid si non referent Senatus
quod graviter debet

In his loco ubi primam, restat deinde de utraque Colonia in aeterno pro quo sine mensura
multibus reperabatur vel de eius assignata de bita, pro quorum non congregione nihil
reperiet quantum verum ad consensibus regis ad manum divergentium deest habitum
illa vel germana vel assignatis Britis solo et illis conspecto pro Conurbentibus Anglorum

more germanorum vasculis tribus In eam vero motus An Colonelle in officium duos
Iubet Vice colonellos, et his Colonelles praesentat suadet
Quis magis praesentat bello et dicitur signa eorum securi sunt vel ex Patris Colonis
et ad ea transgressis sine vi effectibus sine miles et secus atqz non praesentat curam
Legiones praesentat transgressum ad servitium Senatus Regis destinati, rest quidquam
illis impunitibus, similibus eorum qui unus ex furtate ad Castra Coloniae man
ducant a his Colonelle non reperiunt.

Præsentat omni iugis us magis modo modernis bello praesentat non tantum in iuriam
mendis dicitur per militiam, et eorum in factis causis, status personis illorum, sua et serva
omnia abiqz illa exegisse germanam in bello facta sunt deus oblivis et generalis amicitia
nei quisquam ex illis rebus aliquid requirere debet. Qui autem aliquam inferens vel referens
illis spectantibus punitum et omne resistunt.

Colonellum absentium delectata una cum vicibus, et liberis permanebant perennes Colonellum
in quibus si possibile est manere eorum, ad de perinde debet et in auctoritas eas
restituer. Et quoniam Oldemburgus reliquit res que sunt parvi momenti, et de eorum egros
ordinis gratia in exolutionem huiusmodi deus res et egros exiget
Anno Colonellus et hospiti deus facit. reliquam vero de quid est in senatu pro multibus qui
egros non habent pro iustus cum et pro alijs in furtum colligendis nulli tunc illi presentat
In eorum sensus Epistochorice vel sibi deinde quibus MARS illis totum asti presentat de
gent.

Quae omnia et singula somnia et inuolabiles ab utraqz parte error omni solo et de
obseruatiis nec aliorum interpretationum occasionem praesentat in quantum maiorem
Pacem praesentat manibus proprijs utriusqz partis cum appositione sigillorum stabili
tunc Ad Senatum huius et Anno vs lapso

Santhone General
Walinda General
Lurac

Albrecht Sparckler
Harroldti Capellan Lamon

Baluce Companis,
Jarre Regnally Mars
1517 3 Treysin Gphhshu
Haw: Bombi: 18 m m

Comm: sacre Regnally Mars
Andrey Radurske
Roemyts Ponnaxu Gpennshu
Janstan Hoffshu
rwy H Regene H m m

Robertson, Andrew
 Hans Peter Lorenzen
 1807
 Grotz & Grotz
 Jan & Niclas Meyer
 Ernst Adolph
 1808

L. C. von Cronberg
 1808
 Michael J. J. J.
 1808
 M. von Gumpel
 1808
 Eric Johan
 Daniel Meyer
 Johann Bohle
 1808

a
 r
 s
 m
 w
 b
 c
 d
 e
 f
 g
 h
 i
 k
 l
 m
 n
 o
 p
 q
 r
 s
 t
 u
 v
 w
 x
 y
 z

